

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 12
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 12 -son.

Dekabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.81 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №12. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

Volume 2, Issue 12

DOI 10.5281/zenodo.7496328

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

December, 2022.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.81 / 2022

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(12).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 12.

Декабрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.81 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №12.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Tahririyat Kengashi raisi ustuni /Column of the Chairman of the Editorial Board/ Колонка председателя редакционного совета

1. *The foundation of the development of the new Uzbekistan* **6**

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

2. **Yusupov Umidbek, Mukhitdinov Akmal** **9**
Results of the analysis of routes of technological roads of the open pit Muruntau NMMC

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

3. **Karimov Shakhobiddin Tuichiboevich** **18**
The Goursats problem for a fourth-order hyperbolic equation with a singular Bessel operator

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

4. **Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich, Akmaliddinov Shukhrat Dilshodzhonovich** **27**
Problems and solutions of the organization of production of export-oriented products

5. **Yormatov Ilmidin Toshmatovich** **39**
Some problems in quality personnel training

E'lon / Reklama / Advertisement

Advertisement **44**

Our publications **51**

QR CODE of this issue of the magazine

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 12 Volume: 2

Published: 31.12.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Yusupov, U.B., Mukhitdinov, A. A. (2022). results of the analysis of routes of technological roads of the open pit Muruntau NMMC. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (12), 9-17.

Юсупов, У.Б., Мухитдинов, А. А. (2022). Результаты анализа маршрутов технологических дорог карьера Мурунтау НГМК. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (12), 9-17.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7496334>

QR-Article

Yusupov, Umidbek Boltayevich

PhD., docent,

*Tashkent State Transport University,
Tashkent, Uzbekistan*

Mukhitdinov, Akmal Anvarovich

DSc., prof.,

*Tashkent State Transport University,
Tashkent, Uzbekistan*

E-mail:

umidyusupov20161978@gmail.com

UDC 622.012.3

RESULTS OF THE ANALYSIS OF ROUTES OF TECHNOLOGICAL ROADS OF THE OPEN PIT MURUNTAU NMMC

Abstract. *The article analyzes the condition of the roads of the open pit Muruntau, owned by the Navoi mining and metallurgical combine (nmmc), the slope of the routes and the results of the study of the degree of hardness of the rock. the results of experimental studies carried out to study the influence of road slope on the resource of large tires are presented.*

Keywords: *tire life, rock hardness, longitudinal slope of the road, type of road surface, technological road.*

Юсупов, Умидбек Болтаевич

PhD., доцент,

*Ташкентский государственный транспортный университет,
г. Ташкент, Узбекистан*

Мухитдинов, Акмал Анварович

DSc., профессор,

Ташкентский государственный транспортный университет,

г. Ташкент, Узбекистан,
E-mail: akmalmukhitdinov@gmail.com

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МАРШРУТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОРОГ КАРЬЕРА МУРУНТАУ НГМК

Аннотация. В статье анализируются состояние дорог карьера Мурунтау, принадлежащих Навоийскому горно-металлургическому комбинату (НГМК), уклон маршрутов и результаты исследования степень твердости породы. Представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных для изучения влияния уклона дороги на ресурс крупногабаритных шин.

Ключевые слова: ресурс шин, крепость горных пород, продольный уклон дороги, тип дорожного покрытия, технологическая дорога.

Yusupov, Umidbek Boltayevich

PhD., docent, Tashkent davlat transport universiteti

Muxitdinov, Akmal Anvarovich

DSc., professor, Tashkent davlat transport universiteti

NKMK MURUNTAU KARERI TEXNOLOGIK YO'LLARI MARSHRUTLARINI TAHLIL NATIJALARI

Annotatsiya. Maqolada Navoiy kon-metallurgiya kombinati (NKMK)ga qarashli Muruntau kareri yo'llarining holati, yo'llarning qiyaligi va tog' jinslarining qattqlik darajasini o'rganish natijalari tahlil qilingan. Yo'l qiyaligining katta hajmli shinalar resursiga ta'sirini o'rganish uchun o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: shina resursi, tog' jinslarining qattqligi, yo'lning bo'ylama qiyaligi, yo'l qoplamasining turi, texnologik yo'llar.

Введение

Крупногабаритные шины являются трудоемкой и дорогостоящей продукцией, оказывающей влияние на надежность и безопасность карьерных автосамосвалов. Из-за высокой стоимости крупногабаритных шин, их выбор для конкретных условий эксплуатации и организация эффективного использования является одной из основных задач [1-4].

На горно-металлургических предприятиях к шинам большегрузных самосвалов, перевозящих горную породу, предъявляются особые требования, поскольку их эксплуатация осуществляется в сложных дорожных условиях. На работоспособность и долговечность шин влияют средняя плотность и твердость

транспортируемой породы, правильная загрузка самосвала и равномерность размещения отгружаемой руды, состояние и тип дорожного покрытия, продольный и поперечный уклон дороги [5-10].

Влияние продольного уклона на износ шин проявляется вследствие повышения тяговой силы на ведущих колесах при движении на подъемах и тормозных усилий на спусках, а в некоторых случаях - буксовании при недостаточном коэффициенте сцепления на крутых склонах [11-15].

Анализ

На основе анализа статистических данных Н. А. Цыценко рекомендует применять следующие величины коэффициенты увеличения износа шин (табл. 1).

Увеличение коэффициента износа шин в зависимости от величины продольного уклона [16, 17]

Таблица 1

Уклон, %	0 – 2	3	4	5	6	7	8	9
Коэффициент износа шин, $I_{ш}$	1	1,1	1,22	1,35	1,5	1,65	1,8	2,0

Исследованиями С. Б. Никитина была установлена зависимость средней величины износа шин от продольных уклонов при движении порожнего и груженого автомобиля на подъемах и спусках (рис. 1) [16, 17].

Рис. 1. Зависимость износа шин от величины продольного уклона

Приняв износ шин за единицу на горизонтальном ровном участке, была получена величина среднего (половина суммы износа на подъеме и спуске) относительного износа шин от величины продольного уклона (рис. 2) [16, 17].

Рис. 2. Зависимость относительного износа шин от величины продольного уклона

Во всех приведенных выше анализах изучалось влияние уклона дороги на срок службы шин в горных условиях, т.е. для асфальтовой дороги на перевале. Влияние уклона карьерных технологических дорог на ресурс шин до конца не изучено. На основе анализах исследований сделана попытка оценка влияния уклона технологической дороги НГМК на ресурс шины.

Экспериментальные исследования

В мае 2022 года производились измерения прибором V-BOX, установленным на самосвал БелАЗ-75131 с гаражным № 671, на участках от экскаватора 76 до КНК, от экскаватора 14 до Склад 2-1 и от экскаватора 16 до XX сектора.

Были выявлены участки с наибольшим воздействием на шины. Общая схема измеренных участков технологических дорог с указанием величины продольных уклонов представлена на рис.3.

Рис.3. Схема измеренных участков карьерных дорог с указанием величины продольных уклонов

На рис.3 участки с наибольшим продольным уклоном выделены темно-красным в мае 2022 года измерения коснулись большего количества рабочих циклов с 3-мя точками загрузки и 4-мя местами разгрузки. Отметим, что увеличилось число участков с уклонами, превышающими 8%. Из-за перераспределения нагрузки (самосвал груженный вверх на больших уклонах) шины задней оси работают с перегрузом.

Рис.4. График продольных уклонов.

По данным Michelin мы видим следующее, уменьшение ресурса (ходимости) шин в зависимости от продольного уклона дорог, расчёт при работе шины - 33% срока службы на передней оси, и 67% - на задней (табл.2).

Таблица 2

Уклон, %	Цикл с подъемом с нагрузкой, %	Цикл со спуском с нагрузкой, %
8	100	61
10	81	44
12	64	32

Основных факторов, влияющих на неравномерность износа шин, является прохождение виражей малого радиуса на повышенных скоростях. Помимо характерного конусообразного износа шин задней оси также в крутых поворотах формируется пилообразный износ шин передней оси, т.к. крутые повороты преодолеваются с боковым сносом (волочением). Следует соблюдать рекомендации по скорости движения в поворотах малого радиуса указанные ниже в таблице 3 – несоблюдение рекомендации приводит к поперечному перераспределению нагрузки на шины одной стороны, образованию просыпай

груза из-за наклона машины, ускоренный конический износ шин, а также может негативно сказываться на элементах конструкции самосвала.

Таблица 3

Радиус поворота, м	15	25	50	100	200
Скорость движения, км/ч	8	10	15	20	30

На рис. 5 темно-красным цветом выделены участки с критическими боковыми перегрузками (превышающими 15%)

Рис.5. График участков боковыми перегрузками.

Измерения показывают, что интенсивность боковых перегрузок, которые испытывают шины с внешней стороны поворотов. Скорость при прохождении виражей в среднем составляла от 15 до 20 км/ч а, боковые нагрузки доходили, но не превышали критических значений 0,15 G, при средней скорости прохождения виражей от 10 до 20 км/ч.

Следует отметить, что самосвал в течение всего времени измерений передвигается с высокой средней скоростью. За 20 рабочих циклов средняя эксплуатационная скорость составила 20,4 км/ч, достигая на некоторых длинных циклах значений 25 км в течение часа. График изменения средней эксплуатационной скорости показан на рис.6.

Рис.6. График изменения средней эксплуатационной скорости

Кроме того, необходимо учесть, что практически на каждом рабочем цикле, значение средней эксплуатационной скорости движения превышает предельно допустимые значения для MICHELIN 33.00R51 XDR3 B4. Максимальное превышение достигает 17%. При прошлом измерении также были отмечены повышенные значения (до 12 – 14%). Но прохладная погода в зимний период компенсировала внутренний нагрев шин и не приводила к термическим отслоениям. Однако, в летний период, работа шин за пределами возможностей отвода тепла неизбежно приводит к образованию внутренних отслоений, в основном, сконцентрированных либо в центральной, либо в плечевой зоне шин.

Заключение.

По данным эксперимента определено количество факторов, повышающих нагрузку на шины:

- продольный наклон дороги более 8% (до 20% от общей длины дорог на измеренном участке);
- боковые перегрузки выросли до 1,2G и стали более частыми.
- средняя эксплуатационная скорость практически постоянно превышает предельно допустимые значения для шин 33.00R51 XDR3 B4 на 5 – 14%

С учетом высокой температуры в летний период (до 50⁰C) и вышеуказанных превышений максимально допустимых значений для используемых моделей шин возникает риск внутреннего расслоения шин и, как следствие, преждевременного выхода их из строя.

Список использованной литературы:

1. Топалиди В.А., Юсупов У.Б. Нормирование ресурса шин типовых автомобилей в карьерных условиях. Автомобильная промышленность. Москва, 2019. -№11. С. 27 – 29.
2. Юсупов У.Б., Касимов О.К., Нарзиев Ж.Ш. Нормирование пробега шин вахтовых автобусов НефАЗ в условиях «АГМК». Международный, научный, электронный журнал. – Ташкент, 2019. «Транспорт шёлкового пути» № 3 – 4. С. 94 – 101.
3. Topalidi V.A., Yusupov U.B., Babaev A.M. Wear resistance of specialized vehicles tires on quarry roads. International journal of mechanical and production engineering

research and development (IJMPERD); ISSN (online): 2249-8001. Vol-10, Issue-5; Edition: Oct-2020, p. 643 – 658.

4. Топалиди В.А., Юсупов У.Б. Износостойкость шин специализированного автотранспорта в зависимости от категории крепости карьерных дорог. Автомобильная промышленность. Москва, 2020. - №12. С. 20-22.

5. Umidbek Yusupov, Omil Kasimov, Akhmadjon Anvarjonov. Research of the resource of tires of rotary buses in career conditions. ICPPMS-2021. Tashkent, 2021 y. June 10-11. Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 030072 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089587> Published Online: 16 June 2022.

6. Valeriy Topalidi, Umidbek Yusupov, Samad Allaberganov. Improving the efficiency of transport logistics support. ICPPMS-2021. Tashkent, 2021 y. June 10-11. Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 030073 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089590> Published Online: 16 June 2022

7. Юсупов У.Б. Нормирования ресурса шин в карьерных условиях. Железнодорожный транспорт: Актуальные вопросы и инновации. Ташкент, 2021. - №3. С. 35 – 42.

8. Топалиди В.А., Юсупов У.Б. Износостойкость шин специализированного автотранспорта в карьерных условиях. Монография. Ташкент, 23.09.2021г. Издательство «Avtomsan». ISBN 978-9943-4906-9-7.

9. Топалиди В.А., Юсупов У.Б. Анализ пробегов крупногабаритных шин большегрузных самосвалов, работающих в рудоуправлении «Кальмакыр». Научный журнал транспортных средств и дорог, Ташкент 2022. №1. С. 73 – 81.

10. Юсупов У.Б., Отамуротов Ф., Баратов И. Дорожные исследования износостойкости крупногабаритных шин. Научный журнал транспортных средств и дорог, Ташкент 2022. №1. С. 36 – 46.

11. Yusupov U.B., Topalidi V.A., Anvarjonov A.A. Development of coefficients for correcting the mileage of tires of specialized vehicles, taking into account work in career conditions. Journal of Hunan University Natural Sciences. ISSN: 1674-2974. Vol. 49. No. 02. February 2022. p. 276 – 286.

12. Yusupov U.B., Anvarjonov A. Rating of the operational massage of the tires of large-loaded mining dump trucks operating at the objects of the Almalyk mining and metallurgical combine. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal (GIIRJ). ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 1, Jan. (2022). p. 36 – 40.

13. Yusupov U.B., Urinboev K.U. Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований по износостойкости шин специализированного автотранспорта. “Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (ORIENS)”. ISSN 2181-1784, (www.oriens.uz) Vol. 2, Issue 1, January 2022. p. 1216 – 1224.

14. Umidbek Yusupov, Akmal Muxitdinov, Feruz Otamuradov. Rationing of tire mileage in the operating conditions of the Kalmakyr quarry. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis" (IJMRA). ISSN(print): 2643-9840, ISSN(online): 2643-9875. Volume 05, Issue 05, May 2022. p. 929-934. Doi: 10.47191/ijmra/v5-i5-07 .

15. Yusupov U.B., Narziev J., Zafarov K. Особенности эксплуатации крупногабаритных шин для технологического транспорта. Oriental Journal of Technology and Engineering. ISSN : 2181-2837. Vol. 2, Issue 1, May 2022. p. 20 – 29. Doi: <https://doi.org/10.37547/supsci-ojte-01-01-04>
16. Цыценко Н.А. Исследование зависимости эксплуатационных затрат на движение автомобиля от скорости движения и величины уклона дороги. Повышение экономической эффективности строительства и эксплуатация автомобильных дорог Казахстана – Алма-Ата, 1971. -с. 48 – 56.
17. <https://ozlib.com/909431/tehnika/iznos>

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисодаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashlarimiz

Наши издания

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

Тўхтасинова Д.Р
Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.
ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.
ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

**CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ**

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М. CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

*Ўзбекистон
Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим
вазирлиги ҳузуридаги
Олий, ўрта махсус ва
профессионал таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услубий
бирлашмалар
фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кengash томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган. (2022
йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).*

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.Mexatronika asoslari.**
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu.

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPANYIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180

p.
ISBN: 978-9943-7189-9-9

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.** Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.** Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б. ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p. ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Муминова, Е.А.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат
кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг
маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. - Фарғона:
Al-Ferganus, 2021.- 162 б.
ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology
of management of
innovative processes in the
enterprises of the textile
industry. Monograph. -
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 200 p.
ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.
ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

